

К ВОПРОСУ НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА В РАЗВИТИИ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Арипходжаева Ф.З.

Университет «ALFAGRANUS» г.Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15307968>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Fevral 2025 yil

Ma'qullandi: 25-Fevral 2025 yil

Nashr qilindi: 28-Fevral 2025 yil

KEYWORDS

липидный обмен,
метаболический синдром,
хроническая болезнь почек,
индекс массы тела,
 клубочковая фильтрация,
креатинин..

ABSTRACT

За последние три десятилетия распространённость избыточной массы тела и ожирения (ИМТ >25 кг/м²) у взрослых во всем мире существенно увеличилась (Шишкова Ю.Н. и др., 2018). Прирост распространённости ожирения является глобальной проблемой (Чулкова В.С. и др., 2018; Бобкова И.Н. и др., 2019), прогнозируют, что в следующем десятилетии он достигнет 40% по всему миру. Такое увеличение распространённости ожирения вносит вклад в развитие сердечно-сосудистых заболеваний и ХБП. Высокий индекс массы тела – один из наиболее значимых факторов риска развития ХБП (Вякова А.А. и др., 2017). В многочисленных популяционных исследованиях обнаружена ассоциация между показателями ожирения и развитием и прогрессированием ХБП (Гойинова Н.С. и др., 2020).

Цель исследования. Оценка роли нарушений липидного обмена в поражении почек у больных с метаболическим синдромом.

Материалы и методы. Нами обследовано 95 больных в возрасте от 19 до 77 лет. Из них мужчины 33 (35%) и женщины 62 (65%). Всем больным проведены антропометрические исследования которые основывались на измерении индекса массы тела (ИМТ) на основании соотношения роста и массы тела больного (индекс Кетле). По показателю ИМТ определяли степень ожирения согласно критериям ВОЗ 1997г. Проведены лабораторные исследования по изучению показателей липидного обмена. Оценка фильтрационной функции почек произведена по формуле MDRD (мл/мин/1,73м²). Использованы статистические методы исследования: сравнение средних величин с расчетом t-критерия Стьюдента и оценкой его значимости (p).

Результаты: Характер липидных нарушений анализировали в группах больных с разной степенью ожирения: 1-я группа (контрольная) – пациенты с ИМТ 18,5 – 24,9 кг/м² (n = 20), 2-я – с ИМТ 25,0 – 29,9 кг/м² (n = 22), 3-я – с ИМТ 30,0 – 34,9 кг/м² (n = 25), 4-я – с ИМТ 35,0 – 39,9 кг/м² (n = 28),

Нарушения липидного обмена у больных с МС характеризовались повышением уровня триглицеридов 2,01±0,12 ммоль/л, общего холестерина 7,5±0,42 ммоль/л,

липопротеидов низкой плотности $3,94 \pm 0,20$ ммоль/л, снижением содержания липопротеидов высокой плотности $1,12 \pm 0,06$ ммоль/л.

Наличие связи нарушений липидного состава плазмы с маркерами поражения почек оценивали на основании корреляционного анализа. При проведении корреляционного анализа была выявлена прямая связь между показателем липидного спектра и уровнем креатинина сыворотки крови ($r=0,210$, $p=0,010$). Выявлена достоверная зависимость нарушений липидного состава крови с развитием дисфункции почек - снижением скорости клубочковой фильтрации и повышением уровня креатинина.

Выводы: Таким образом, учитывая высокую распространенность ХБП у больных с метаболическим синдромом, у всех пациентов с наличием трех и более критериев метаболического синдрома и нормальным уровнем креатинина для выявления ранних, доклинических нарушений функции почек целесообразно рассчитывать СКФ по MDRD.

Использованная литература:

1. Афанасьев И.Б. Свободные радикалы в биомедицине. М.: Наука, 1989. 152 с.
2. Гриневич В.В., Пашков А.Н. Состояние антиоксидантной защиты при хронической почечной недостаточности. Нефрология, 2003, № 4.
3. Sies H. Oxidative stress: oxidants and antioxidants. *Experimental Physiology*, 1997, 82(2), 291-295.
4. Halliwell B., Gutteridge J.M. *Free Radicals in Biology and Medicine*. Oxford University Press, 2015.
5. Valko M., Leibfritz D., Moncol J., Cronin M.T., Mazur M., Telser J. Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. *The International Journal of Biochemistry & Cell Biology*, 2007, 39(1), 44-84.

INNOVATIVE
ACADEMY